

YUQORI SINFLARDA TO'LA KVADRAT TENGLAMANI O'RGATISH METODIKASI

Yadgarova Dilsoz Xamidullayevna

Toshkent viloyati Chirchiq shahar 2 – sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi

Ibatova Nargiza Xomudovna

Toshkent viloyati Chirchiq shahar 2 – sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi

Namatova Gulsara Bekchanovna

Toshkent viloyati Chirchiq shahar 21 – sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi

“Agar bizlar haqiqatan nimanidir bilsak, bu matematikani bilganimiz tufaylidir”

Per Gassendi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari uchun kvadrat tenglamalarni yechishning bir nechta qulay usullari va kasr sonlar haqida batafsil tushuncha berilgan

Tayanch iboralar: Metodika, umumiy metodika, xususiy metodika, umumta'limiy maqsad, tarbiyaviy maqsad, matematik tushuncha, teoremlarni isbotlash metodlari, taqqoslash metodi, matematik tushunchalarni umumlashtirish.

Matematika so'zi qadimgi grekcha - mathema so'zidan olingan bo'lib, uning ma'nosi «fanlarni bilish» demakdir. Matematika fanining o'rganadigan narsasi (ob'ekti) materiyadagi mavjud narsalarning fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iborat. Hozirgi davrda matematika fani shartli ravishda ikkiga ajraladi.

1) elementar matematika, 2) oliy matematika.

Elementar matematika fani maktab matematika kursining asosini tashkil qiladi. Maktab matematika kursining maqsadi o'quvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar sistemasi ma'lum usulda (metodika) orqali o'quvchilarga etkaziladi. (Metodika so'zi grekcha so'z bo'lib, «yo'l» degan ma'noni beradi). Matematika metodikasi pedagogika va didaktika fanining asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, jamiyatimiz taraqqiyoti darajasida ta'lim maqsadlariga mos keluvchi matematikani o'qitish, o'rganish qonuniyatlarini o'rganadigan mustaqil fandır. Matematika metodikasi ta'lim jarayoni bilan bog'liq bo'lgan quyidagi uch savolga javob beradi:

1. Nima uchun matematikani o`rganish kerak?
2. Matematikadan nimalarni o`rganish kerak?
3. Matematikani qanday o`rganish kerak?

O`rta umumta`lim maktablaridamatematika o`qitishning maqsadi

O`rta maktablarda matematika o`qitishning maqsadi quyidagi uch omil bilan belgilanadi:

1. Matematika o`qitishning umumta`limiy maqsadi.
2. Matematika o`qitishning tarbiyaviy maqsadi.
3. Matematika o`qitishning amaliy maqsadi.

Matematika o`qitishning umumta`limiy maqsadi o`z oldiga quyidagi vazifalarni qo`yadi:

a) O`quvchilarga ma`lum bir dastur asosida matematik bilimlar tizimini berish. Bu bilimlar tizimi matematika fani to`g`risida o`quvchilarga etarli darajada ma`lumot berishi, ularni matematika fanining yuqori bo`limlarini o`rganishga tayyorlashi kerak. Bundan tashqari, dastur asosida o`quvchilar o`qish jarayonida olgan bilimlarining ishonchli ekanligini tekshira bilishga o`rganishlari, ya`ni isbotlash va nazorat qilishning asosiy metodlarini egallashlari kerak.

b) O`quvchilarning og`zaki va yozma matematik bilimlarini tarkib toptirish.

Matematikani o`rganish o`quvchilarning o`z ona tillarida xatosiz so`zlash, o`z fikrini aniq, ravshan va lo`nda qilib bayon eta bilish malakalarini o`zlashtirishlariga yordam berishi kerak. Bu degan so`z o`quvchilarning har bir matematik qoidani o`z ona tillarida to`g`ri gapira olishlariga erishish hamda ularni ana shu qoidaning matematik ifodasini formulalar yordamida to`g`ri yoza olish qobiliyatlarini atroflicha shakllantirish demakdir;

v) O`quvchilarni matematik qonuniyatlar asosida real haqiqatlarni bilishga o`rgatish. Bu erda o`quvchilarga real olamda yuz beradigan eng sodda hodisalardan tortib to murakkab hodisalargacha hammasining fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni tushunishga imkon beradigan hajmda bilimlar berish ko`zda tutiladi.

Bunday bilimlar berish orqali esa o`quvchilarning fazoviy tasavvur qilishlari shakllanadi hamda mantiqiy tafakkur qilishlari yanada rivojlanadi.

Matematika o`qitishning tarbiyaviy maqsadi o`z oldiga quyidagilarni qo`yadi:

a) O`quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. Bu g`oya bilish nazariyasi asosida amalga oshiriladi.

b) O`quvchilarda matematikani o`rganishga bo`lgan qiziqishlarni tarbiyalash.

Bizga ma`lumki, matematika darslarida o`quvchilar o`qishning dastlabki kunlaridanoq mustaqil ravishda xulosa chiqarishga o`rganadilar. Ular avvalo kuzatishlar natijasida, so`ngra esa mantiqiy tafakkur qilish natijasida xulosa

chiqaradilar. Ana shu chiqarilgan xulosalar matematik qonuniyatlar bilan tasdiqlanadi.

Matematika o`qituvchisining vazifasi o`quvchilarda mustaqil mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bilan birga ularda matematikaning qonuniyatlarini o`rganishga bo`lgan qiziqishlarini tarbiyalashdan iboratdir.

v) O`quvchilarda matematik tafakkurni va matematik madaniyatni shakllantirish. Matematika darslarida o`rganiladigan har bir matematik xulosa qat'iylikni talab qiladi, bu esa o`z navbatida juda ko`p matematik tushuncha va qonuniyatlar bilan ifodalanadi. O`quvchilar ana shu qonuniyatlarni bosqichma-bosqich o`rganishlari davomida ularning mantiqiy tafakkur qilishlari rivojlanadi, matematik xulosa chiqarish madaniyatlari shakllanadi. O`quvchilarni biror matematik qonuniyatni ifoda qilmoqchi bo`lgan fikrlarni simvolik tilda to`g`ri ifodalay olishlari va aksincha simvolik tilda ifoda qilingan matematik qonuniyatni o`z ona tillarida ifoda qila olishlariga o`rgatish orqali ularda matematik madaniyat shakllantiriladi.

1. Kvadrat tenglama tushuncqhasiga ta'rif berilaylik.

T a ' r i f . $ax^2+bx+c=0$ ko`rinishidagi tenglamalar to`la kvadrat tenglama deyiladi. Bu erda x - o`zgaruvchi, a, b, c - ixtiyoriy o`zgarmas sonlar, $a > 1$.

2) Kvadrat tenglamaning xususiy hollari ko`rib chiqiladi. Buni jadval tarzida bunday ifodalash mumkin.

To`la kvadrat tenglama

3. Hosil qilingan keltirilgan va chala kvadrat tenglamalarga aniq misollar keltiriladi. Masalan,

$$2x^2 - 3x - 4 = 0, x^2 - 5x - 6 = 0,$$

$$3x^2 + 5x = 0, 2x^2 + 7x = 0, 5x^2 = 0, \dots$$

4. Kvadrat tenglama tadbqiqiga doir hayotiy misollar keltirish kerak. Masalan, $s = \frac{gt^2}{2}$ formula fizika kursidan bizga ma'lum, bu tenglamani echish $gt^2 - 2s = 0$ ko`rinishidagi chala kvadrat tenglama holiga keltirib, so`ngra echiladi.

5. Kvadrat tenglamaning ildizlarini hisoblash formulasini keltirib chiqarish.

1 - u s u l. $ax^2 + bx + c = 0$ tenglama ildizlari topilsin. Buning uchun quyidagi ayniy almashtirishlarni bajaramiz:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right] = a \left[x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{c}{a} \right] = \\ &= a \left[x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right] = \\ &= a \left[\left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2} \right) - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right] = \\ &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right] = 0; \quad a \neq 0 \end{aligned}$$

$$\left[x + \frac{b}{2a} \right]^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2};$$

$$x_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a};$$

$$x_1 = -\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}; \quad x_2 = -\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2- usul.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$ax^2 + bx = -c \quad | \cdot 4a,$$

$$4a^2x^2 + 4abx = -4ac \quad | + b^2,$$

$$4a^2x^2 + 4abx + b^2 = b^2 - 4ac,$$

$$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac;$$

$$2ax_{1,2} + b = \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Agar $ax^2 + bx + c = 0$ da $a=1$ bo'lsa, $x^2 + bx + c = 0$ ko'rinishdagi kvadrat tenglama hosil bo'lib, uning echimlari quyidagicha bo'ladi:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = \frac{-b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} - c}$$

Agar $b=p$; $c=q$ desak, $x^2 + px + q = 0$ bo'ladi, uning echimlari

$$x_1 = \frac{-p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \quad \text{va} \quad x_2 = \frac{-p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

bo'ladi.

$$\mathbf{3 - usul.} \quad x^2 + px + q = 0 \quad (1)$$

$$b^2 = q; \quad 2ab = p \quad \text{desak,}$$

$$b = \pm\sqrt{q}, \quad a = \pm\frac{p}{2\sqrt{q}}$$

bularni (1) ga qo`ysak, u quyidagi ko`rinishni oladi.

$$x^2 + 2abx + b^2 = 0 \quad (2)$$

(2) ga a^2x^2 ni qo`shsak va ayirsak $x^2 + 2abx + b^2 + a^2x^2 - a^2x^2 = 0$ bo`ladi, $a^2x^2 + 2abx + b^2 - a^2x^2 + x^2 = 0$ yoki $(ax+b)^2 - a^2x^2 + x^2 = 0$ belgilashga ko`ra

$b = \pm\sqrt{q}; \quad a = \pm\frac{p}{2\sqrt{q}}$ edi, shuning uchun

$$\left(\frac{px}{2\sqrt{q}} + \sqrt{q}\right)^2 - \frac{p^2}{4q}x^2 + x^2 = 0;$$

$$(px + 2q)^2 - p^2x^2 + 4qx^2 = 0;$$

$$px + 2q = \pm x\sqrt{p^2 - 4q};$$

$$2q = x(-p \pm \sqrt{p^2 - 4q});$$

$$x_{1,2} = \frac{2q}{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}$$

1 - misol. $x^2 - 3x - 4 = 0; \quad p = -3; \quad q = -4$

$$x_{1,2} = \frac{-p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} + 4} = \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2};$$

$$x_1 = 4; \quad x_2 = -1$$

$$x_{1,2} = \frac{2q}{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}} = \frac{2 \cdot (-4)}{3 \pm \sqrt{9 + 16}} = \frac{-8}{3 \pm 5};$$

$$x_1 = \frac{-8}{-2} = 4; \quad x_2 = \frac{-8}{8} = -1;$$

2 - misol. $x^2 - 5x - 6 = 0;$

$$p = -5; \quad q = -6$$

$$x_{1,2} = \frac{2q}{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}} = \frac{2 \cdot (-6)}{5 \pm \sqrt{25 + 24}} = \frac{-12}{5 \pm 7};$$

$$x_1 = \frac{-12}{12} = -1; \quad x_2 = \frac{-12}{-2} = 6;$$

Kasr son tushunchasini kiritish va uni o`rgatish metodikasi

Butun sonlar to`plamida har doim qo`shish, ayirish, ko`paytirish amallarini bajarish o`rinlidir, lekin bo`lish amali har doim bajarilavermaydi. Chunki bir butun sonni ikkinchi butun songa bo`lganda har doim bo`linmada butun son hosil bo`lavermaydi.

Masalan, $7:2 = 3.5$, $9:4 = 2\frac{1}{4}$, ... Bu erda hosil qilingan bo`linmadagi 3.5 ; $2\frac{1}{4}$, ... sonlari butun sonlar to`plamida mavjud emas. Umuman olganda $m \cdot x = n$, $m \neq 0$

ko'rinishdagi tenglamaning yechimi butun sonlar to'plamida har doim mavjud emas, bu tenglama har doim $x = \frac{n}{m}$ ko'rinishdagi yechimga ega bo'lishi uchun kasr tushunchasini kiritish orqali butun sonlar to'plamini kengaytirib, unga barcha manfiy va musbat kasr sonlarni qo'shish kerak. Bu degan so'z $\left\{-\frac{p}{q}, 0, \frac{p}{q}\right\}$ ko'rinishdagi ratsional sonlar to'plamini hosil qilish kerak deganidir. Shundagina $mx=n$ ko'rinishdagi tenglamalar har doim yechimga ega bo'ladi. Bu erda r va q lar natural sonlardir. Yuqoridagi mulohazalarga ko'ra ratsional songa quyidagicha ta'rif berish mumkin: $\frac{p}{q}$ ko'rinishdagi qisqarmas kasrga ratsional son deyiladi.

Endi kasr tushunchasini kiritish uchun foydalaniladigan misollarni ko'rib o'taylik.

Agar bir metr uzunlikdagi yog'ochni o'zaro teng ikki bo'lakga bo'linsa, u holda bo'laklarning har birining uzunligi ana shu yog'och uzunligining yarmiga teng bo'ladi va uni $\frac{1}{2}$ kabi yoziladi. Agar ana shu bir metr uzunlikdagi yog'ochni o'zaro teng uch bo'lakka bo'linsa, u holda bo'laklardan har birining uzunligi shu yog'och uzunligining uchdan biriga teng bo'ladi va uni $\frac{1}{3}$ kabi yoziladi. Xuddi shuningdek,

$$\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6} \dots$$

Agar bir metr uzunlikdagi yog'ochni teng uch bo'lakka bo'lib, undan ikki qismini oladigan bo'lsak, olingan uzunligini $\frac{2}{3}$ kabi yoziladi.

Agar ana shu yog'ochni to'rt bo'lakga bo'lib, undan uch qismini olsak, olingan qism uzunligini $\frac{3}{4}$ kabi ifodalanadi. Yuqorida qilingan mulohazalarga asoslanib kasr tushunchasining ta'rifini quyidagicha berish mumkin.

Kasrlar uch xil bo'ladi:

1. To'g'ri kasrlar. 2. Noto'g'ri kasrlar. 3. O'nli kasrlar.

1. Agar kasrning surati uning maxrajidan kichik bo'lsa, bunday kasrlarni **to'g'ri kasrlar** deyiladi.

Masalan: $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{6} \dots$

2. Agar kasrning surati uning maxrajidan katta bo'lsa, bunday kasrlarni **noto'g'ri kasrlar** deyiladi. Masalan, $\frac{5}{2}, \frac{7}{4}, \frac{17}{5} \dots$

3. Agar kasrning maxraji bir va nol sonlaridan iborat bo'lsa, bunday kasrlarni **o'nli kasrlar** deyiladi. Masalan, $\frac{1}{10}=0,1; \frac{1}{100}=0,01; \dots$

Xulosa qilib shuni aytishimiz o'quvchilarni matematikada o'qitishda o'quvchilarga misollarni yechishda nazariy va amaliy bilimlarni birgalikda mujassamlashtirilgan holda o'quvchilarga tushunchlar berish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Algebra: 7-sinf uchun darslik (Sh.O.Alimov, Yu.M.Kolyagin, Yu.V.Sidorov, M.I.Shabunin) T., «O'qituvchi», 1996 yil.
2. Algebra: 8-sinf uchun darslik (Sh.O.Alimov, Yu.M.Kolyagin, Yu.V.Sidorov, M.I.Shabunin) T., «O'qituvchi», 1996 yil.
3. Algebra va analiz asoslari: o'rta maktablarning 10-11 sinflari uchun darslik (Sh.O.Alimov, Yu.M.Kolyagin, Yu.V.Sidorov, M.I.Shabunin) T., «O'qituvchi», 1996 yil.
4. Alixonov S. «Matematika darslarida umumlashtirish» T., «O'qituvchi», 1989 yil.

